

Binnengekomen boeken

Synergie bij fusies en overnames

C.L.A. Janssen/drs. D.P. van Heuvelen

Uitgever: Elsevier bedrijfsinformatie bv,
Amsterdam

ISBN 90-6155-900-6

Prijs: f 49,00

Sturen met kwaliteit

Reeks Management Methoden & Technieken

O.r.v. M. Jeanson-Banning

Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer

ISBN 90-267-2901-4

Prijs: f 60,00

Sturen van organisatieverbetering

Drs. H. Begeer

Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer

ISBN 90-267-2890-5

Prijs: f 39,50

Rationaliteit en ethiek in de onderneming

Grondslagen van bedrijfsethiek

B. van de Ven

Uitgever: Tilburg University Press

ISBN 90-361-9779-1

Prijs: f 62,50

Onroerend goed; omzetbelasting en

overdrachtsbelasting

Serie Fiscale Monografieën

6^e herziene druk

Prof. Mr. D.B. Bijl

Uitgever: Kluwer, Deventer

ISBN 90-2002-114-1

Monitor in het belang van de vennootschap

J.A. van Manen

Uitgever: Elsevier bedrijfsinformatie bv,
Dordrecht

ISBN 90-6155-903-0

Prijs: f 149,00